

QISH MAVSUMIDA YURAK ISHEMIK KASALLIGIDA MIOKARDNING MORFOFUNKSIONAL O'ZGARISHLARI

Narzikulov Uchkun Ziyodullayevich

Saidov Maqsud Arifovich

Sabirov Djaxongir Ruziyevich

Milliy tibbiyot markazi, Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18949701>

Kirish

Yurak-qon tomir kasalliklari dunyo bo'yicha o'lim va nogironlikning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Ularning ichida yurak ishemik kasalligi (YUIK) eng ko'p uchraydigan patologiyalardan biri bo'lib, yurak mushagining qon bilan ta'minlanishi buzilishi natijasida rivojlanadi. Zamonaviy kardiologiya yutuqlariga qaramasdan, ushbu kasallikning klinik kechishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida tashqi muhit va iqlim sharoitlari muhim o'rin egallaydi.

So'nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarda mavsumiy omillarning yurak-qon tomir tizimiga ta'siri alohida e'tibor markaziga aylangan. Ayniqsa, kontinentallik darajasi yuqori bo'lgan hududlarda fasllar bo'yicha haroratning keskin o'zgarishi yurak-qon tomir tizimiga qo'shimcha yuklama keltirib chiqaradi. Past harorat sharoitida periferik qon tomirlarining torayishi, arterial bosimning oshishi, qonning qovushqoqligi ortishi hamda simpatik nerv tizimining faollashuvi kuzatiladi. Bunday sharoitda miokardning kislorodga ehtiyoji ortadi va mavjud aterosklerotik jarayonlar fonida ishemik epizodlar tez-tez rivojlanadi.

Ko'plab epidemiologik kuzatuvlar qish mavsumida yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq o'lim holatlari sezilarli darajada ko'payishini ko'rsatadi. Ayniqsa, qish faslida sovuq stressi, meteorologik omillar va gemodinamik yuklama ortishi fonida miokardda morfologik o'zgarishlar kuchayadi. Sud-tibbiy ekspertiza amaliyotida ushbu o'zgarishlarni aniqlash to'satdan o'lim sabablarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli miokarddagi makroskopik va mikroskopik o'zgarishlarni o'rganish yurak ishemik kasalligining patomorfologik mexanizmlarini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi qish mavsumida yurak ishemik kasalligi bilan bog'liq to'satdan o'lim holatlarida miokardning morfologik o'zgarishlarini aniqlash va ularning sud-tibbiy ahamiyatini baholashdan iborat.

Materiallar va usullar

Tadqiqot Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi Samarqand filiali bazasida olib borildi. Tadqiqot materiallari sifatida 2021–2025-yillar davomida qish mavsumida yurak ishemik kasalligi bilan bog'liq to'satdan o'lim holatlarida o'tkazilgan sud-tibbiy autopsiya natijalari o'rganildi.

Tadqiqotga jami 42 ta holat kiritildi. Barcha namunalar standart sud-tibbiy tekshiruv jarayonida olingan bo'lib, miokard to'qimalari makroskopik va mikroskopik usullar yordamida tekshirildi.

Morfologik tadqiqot uchun olingan to'qima namunalar 10% li neytral formalin eritmasida fiksatsiya qilindi. Keyinchalik namunalar spirt va toluol orqali suvsizlantirilib, parafin bloklarga joylashtirildi va standart gistologik bo'yash usullari bilan tayyorlandi.

Mikropreparatlar zamonaviy NanoZoomer skaner mikroskopi yordamida o'rganildi. Histomorfometrik o'lchovlar NDP.View 2.0 dasturi orqali amalga oshirildi. Tadqiqot davomida

kardiomiotsitlar tolalari holati, yadrolar morfologiyasi, mushak tolalari orasidagi masofa hamda interstitsial komponentlar tahlil qilindi.

Statistik tahlil Microsoft Excel dasturida Styudent (t) mezoni yordamida amalga oshirildi.

Natijalar

O'rganilgan 42 ta holatda o'lim sodir bo'lgan joylar bo'yicha tahlil shuni ko'rsatdiki, holatlarning aksariyati uy sharoitida sodir bo'lgan. Uyda 25 ta, ko'chada 16 ta va ish joyida 1 ta holat qayd etilgan. Bu esa YUIK bilan bog'liq to'satdan o'limlar ko'pincha tibbiy muassasalardan tashqarida sodir bo'lishini ko'rsatadi.

Yosh bo'yicha tahlil natijasida o'lim holatlarining asosiy qismi 45–74 yosh oralig'iga to'g'ri kelgani aniqlandi. Eng yuqori ko'rsatkich 60–74 yosh guruhida qayd etilib, u umumiy holatlarning 45,2% ini tashkil etdi.

Makroskopik tekshiruvda yurakning o'lchamlari va massasi bo'yicha sezilarli o'zgarishlar aniqlangan. Yurak og'irligi o'rtacha 420 ± 40 g ni tashkil etdi, bu esa fiziologik me'yorlarga nisbatan yuqori ekanini ko'rsatadi. Chap qorincha devorining qalinligi $1,6 \pm 0,2$ sm ga yetgan bo'lib, konsentrik gipertrofiya belgilarini ko'rsatadi.

Miokardning mikroskopik tahlilida quyidagi morfologik belgilar aniqlangan:

- kardiomiotsitlar tolalarining dezorganizatsiyasi
- yadrolarning gipertrofiyasi va giperxromiyasi
- mushak tolalari orasidagi masofaning kengayishi
- perivaskulyar to'laqonlik
- interstitsial shish
- fibroz elementlari va distrofik o'zgarishlar

Ushbu o'zgarishlar miokardda uzoq davom etgan ishemik jarayonlar va gemodinamik yuklama ortishi bilan bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Muhokama

Tadqiqot natijalari qish mavsumida yurak ishemik kasalligi bilan bog'liq morfologik o'zgarishlar kuchayishini ko'rsatdi. Past harorat sharoitida periferik qon tomirlarining torayishi, arterial bosimning oshishi va simpatik nerv tizimi faollashuvi miokardga tushadigan yuklamani sezilarli darajada oshiradi.

Natijada yurak mushagida gipertrofik remodellashuv, interstitsial shish va mikrotsirkulyatsiya buzilishlari rivojlanadi. Ushbu jarayonlar surunkali ishemik sharoitda miokard to'qimasining strukturaviy qayta qurilishiga olib keladi.

Sud-tibbiy nuqtayi nazardan olingan natijalar katta ahamiyatga ega. Chunki miokarddagi morfologik o'zgarishlarni aniqlash to'satdan yurak o'limining patogenezini aniqlash va ekspert xulosasining aniqligini oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, mavsumiy omillarni hisobga olish yurak-qon tomir kasalliklarini profilaktika qilishda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa sovuq mavsumda yuqori xavf guruhiga kiruvchi bemorlarni nazorat qilish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa

Qish mavsumida yurak ishemik kasalligi bilan bog'liq to'satdan o'lim holatlarida miokardda gipertrofik, distrofik va interstitsial o'zgarishlar kuchayishi aniqlanadi. Makroskopik jihatdan yurak massasi ortishi va chap qorincha devori qalinlashuvi kuzatiladi, mikroskopik tahlilda esa kardiomiotsitlar dezorganizatsiyasi, yadrolar gipertrofiyasi va interstitsial shish belgilarining ustunligi aniqlanadi.

Olingan natijalar qish mavsumida sovuq stressi va gemodinamik yuklama ortishi fonida miokardda ishemik-distrofik jarayonlar kuchayishini tasdiqlaydi. Ushbu morfologik belgilar sud-tibbiy ekspertizada to'satdan yurak o'limining sabablarini aniqlashda muhim diagnostik ahamiyatga ega.

